

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 150-річчю
з дня народження
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

21–22 квітня 2016 року

Тези доповідей

ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ,
присвячена 150-річчю з дня народження
Д. К. ЗАБОЛОТНОГО

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ

(для студентів та молодих вчених)

21–22 квітня 2016 року

Тези доповідей

ОДЕСЬКИЙ
МЕДУНІВЕРСИТЕТ

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
ББК 5я431
С 91

Головний редактор:

лауреат Державної премії України, академік НАМН України,
проф. В. М. Запорожан

Редакційна колегія:

чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн
(заступник головного редактора),
проф. О. Г. Юшковська (заступник головного редактора),
проф. О. О. Старець, засл. лікар України, проф. Б. С. Запорожченко,
проф. О. О. Мардашко, проф. А. С. Сон, проф. В. Г. Марічереда,
проф. В. І. Величко, доц. К. О. Талалаєв,
Г. І. Хандрікова, доц. Н. О. Романова

С 91 **Сучасні** теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини (для студентів та молодих вчених) : наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвячена 150-річчю з дня народження Д. К. Заболотного. Одеса, 21–22 квітня 2016 року : тези доп. — Одеса : ОНМедУ, 2016. — 156 с. ISBN 978-966-443-075-0

У тезах доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка Д. К. Заболотного, подаються стислі відомості щодо результатів наукової роботи, виконаної учасниками конференції.

УДК 06.091.5:061.3:61-057.875
ББК 5я431

ческих инсультов (ИИ) составляет около 80–85 % от общего числа.

Цель. Изучить влияние «Лизиния» на активность каталазы и супероксиддисмутазы (СОД) в позднем сроке острого периода ИИ.

Материалы и методы. Моделировали ИИ двухсторонней перевязкой общих сонных артерий у белых беспородных крыс-самцов. «Лизиний» (L-лизина 3-метил-1,2,4-триазолил-5-тиоацетата, синтезирован на кафедре фармацевтической химии Запорожского государственного медицинского университета под руководством проф. И. А. Мазура) вводили внутривенно в дозе 50 мг/кг. На 18-е сутки в гомогенате головного мозга крыс определяли активность антиоксидантных ферментов — каталазы и СОД — по стандартной методике биохимическим методом.

Результаты. На 18-е сутки моделирования ИИ активность каталазы снижалась в 1,52 раза, а активность СОД — в 2,15 раза. Введение «Лизиния» увеличивало активность каталазы в головном мозге экспериментальных животных на 18-е сутки ИИ в 1,15 раза, а активность СОД — в 1,25 раза относительно группы контроля.

Выводы. Экспериментальная терапия «Лизинием» в значительной степени увеличивала активность каталазы и супероксиддисмутазы в позднем сроке острого периода ИИ, что свидетельствует о наличии у «Лизиния» антиоксидантных свойств.

ВПЛИВ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ НА ПРОЦЕСИ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ПРИ АД'ЮВАНТНОМУ АРТРИТІ

Гладких Ф. В.

*Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна*

Актуальність. Відомо, що розвиток запального процесу призводить до активації перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Саме тому деякі дослідники пригнічення нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ) процесів ліпопероксидації розглядають як прояв їх протизапальної дії (Свінцицький А. С., 2012). Маркером інтенсивності процесів ПОЛ є проміжний продукт — малоновий діальдегід — МДА (Videla et al., 2000; Akhgari et al., 2003).

Мета. Охарактеризувати вплив ібупрофену та його комбінації з вінбороном на рівень МДА в крові щурів зі змодельованим ад'ювантним артритом (АА).

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведено на 28 статевозрілих щурах-самцях, поділених на 4 групи: I — інтактні щури (n=7), II — щури зі змодельованим АА без лікування (контроль), III — щури з АА (n=7), ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/шл.), IV — щури з АА (n=7), які були ліковані ібупрофеном (218 мг/кг, в/шл.) в комбінації з вінбороном (11 мг/кг, в/шл.). Вінбо-

рон, розчинений у 0,9 % розчині NaCl, вводили за 60 хв до введення ібупрофену. Вміст МДА визначали за реакцією з тіобарбітуровою кислотою (Стальная И. Д., 1977).

Результати. Нами було встановлено, що в контрольній групі про розвиток системного запального процесу свідчило зростання на 57 % концентрації МДА щодо інтактних тварин. Комбіноване застосування ібупрофену з вінбороном привело до статистично вірогідного зниження (5,74 мкмоль/л) на 21 % активності МДА щодо контрольної групи, що на 8 % перевищувало показники групи монотерапії ібупрофеном та вказувало на більш виразне пригнічення прооксидантної системи.

Висновки. Комбінована терапія АА ібупрофеном з вінбороном приводить до більш виразного пригнічення ПОЛ, що вказує на здатність вінборону потенціювати протизапальну активність вказаного антифлогістика.

ФАРМАКОКОРЕКЦІЯ НЕЙРОПЕПТИДАМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ТВАРИН З ХРОНІЧНОЮ АЛКОГОЛЬНОЮ ІНТОКСИКАЦІЄЮ

Соколік О. П.

*Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна*

Щороку в Україні від зловживання алкоголем помирає близько 40 тис. людей. Хронічну алкогольну інтоксикацію викликали у 40 білих беспородних щурів-самців масою тіла 180–220 г і віком 4,5 міс. щоденним внутрішньошлунковим введенням перші 10 днів — 15 % розчину етанолу в дозі 4 г/кг, наступні 10 днів — 15 % 6 г/кг і наступні 10 днів щурам вводили 25 % 4 г/кг. З 30-ї доби припиняли алкоголізацію і проводили експериментальну терапію досліджуваними препаратами 14 днів. Усі щури були розділені на 5 груп по 10 тварин у кожній групі: 1-ша група отримувала протягом 30 днів етанол і з 31-ї по 44-ту добу цереброкурин в дозі 0,06 мг/кг; 2-га — етанол і церебролизин в дозі 4 мг/кг; 3-тя — етанол і кортексин у дозі 5 мг/кг; 4-та група отримувала протягом 30 днів етанол (контроль); 5-та група — інтактна. Курсове призначення церебролизину привело до зниження рівня лактату на 21,5 % по відношенню до групи нелікованих тварин (p<0,05), при паралельному зростанні рівня малату — на 5,4 % і пірувату — на 13,3 %, що свідчить про нормалізацію циклу трикарбонних кислот та обмеження активності анаеробного гліколізу. На фоні лікування кортексином вміст лактату знизився на 32,5 % (p<0,05) по відношенню до показників контролю, вміст малату підвищився на 13,5 % і пірувату — на 25,0 %. Найбільш ефективним було призначення цереброкурину, при якому реєструвалося зменшення лактату на 50,6 % (p<0,05) і під-

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

- Абылгазиева А.-М. С. 123
 Авраменко А. А. 145
 Авраменко А. С. 42
 Адаховська А. О. 132
 Акрамова Ф. Д. 47
 Акула Н. А. 64
 Алавацька Т. В. 63
 Аль-Надаві Н. 41
 Амирова А. Ю. 64
 Амірова А. Ю. 66, 70
 Ананьєва О. В. 64
 Анохін Є. А. 86
 Антоненко С. А. 39
 Арпентьева М. Р. 18
 Артемчук Д. Ю. 89
 Атанасов Д. В. 111
- Бабенко Н. В. 86
 Бабий И. В. 13
 Багузова А. С. 10
 Бажора Я. І. 70
 Базилевич О. С. 144
 Батистик М. Д. 39
 Бездетная Л. С. 64
 Бездітна Л. С. 66, 70
 Белочук В. А. 71
 Бельх А. Е. 48
 Белянская А. Д. 38
 Бензар Є. В. 54
 Бердикова Ю. О. 144
 Бережна А. В. 79
 Бережной Б. Ю. 48
 Беседа В. Я. 76
 Белік С. О. 51
 Бикова Н. А. 117
 Бильський Д. В. 37
 Біда А. В. 137
 Білай І. М. 53, 54
 Бліхар О. В. 57
 Бобровская Е. А. 108
 Богдан Н. М. 68
 Богдан Ю. М. 99
 Бойченко А. В. 61
 Бокарева В. С. 113
 Борисенко С. І. 83
 Бошкова В. В. 108
 Браиловский Б. В. 91
 Булатова Л. В. 114
 Бургазлі К. Д. 5
 Бурименко А. О. 105
 Бурля О. К. 36
 Бурядник О. М. 66, 72
 Бусько М. С. 45
 Бутов Д. А. 79, 80
 Бутова Т. С. 65
 Вакар Л. С. 142
- Васюк Х. В. 126, 133
 Верба Н. В. 78
 Вербецкая Е. О. 57, 95, 96
 Вертилецкая И. И. 124
 Вилеонта А. А. 43
 Виниченко М. О. 136
 Войт А. Н. 32
 Волобуєва М. В. 119
 Волчанський П. О. 105
 Воротынцева К. О. 91, 92
 Вусык И. А. 97
- Гаврик Е. А. 104
 Гаврилюк Е. А. 127
 Гаджиева А. П. 123
 Гайчук Е. А. 109
 Герасимюк Б. С. 101
 Гетманец А. А. 71
 Гиревка Ф. А. 28
 Гладких Ф. В. 55
 Гладчук З. І. 28
 Головка Я. И. 19
 Голубова Н. А. 114
 Гончаренко А. С. 15
 Гончаренко Г. Ю. 25
 Гончарова А. В. 42
 Горюк І. А. 23
 Гречухина А. В. 109
 Григорян Г. Е. 7, 86
 Григорян Г. Э. 78
 Гридчук Д. Д. 70
 Гриценко К. С. 4
 Гриценко М. В. 72
 Грубник В. В. 92
 Губенко Б. О. 16
 Гузик В. О. 143
- Давидюк П. П. 87
 Дворецкий Р. І. 37
 Дегтяренко С. П. 91
 Демиденко М. В. 65
 Демидчик Р. Я. 115
 Демчишин Я. М. 48
 Джагіашвілі О. В. 134
 Дибчинська Н. А. 101
 Динь Тхи Суан Ни 118
 Дичко Т. О. 63, 73, 74
 Дізік С. В. 138
 Добровольський А. Л. 118
 Добуш І. В. 83
 Добушева К. С. 84
 Друзяка Е. Г. 17
 Друмова Х. О. 105
 Дубський О. В. 135
 Дяба А. О. 39
- Егоров А. А. 54
 Єгоренко О. С. 61, 70
 Єрін А. Ю. 31
 Єрмілова О. О. 124
 Ефимова А. С. 7
- Заградська О. Л. 137
 Зайцев А. С. 22, 36, 72, 133, 142
 Залива К. А. 120
 Зарецька А. В. 135
 Заровна Г. О. 31
 Зарудняк І. П. 67
 Затула В. Н. 50
 Збітнева В. О. 63, 73, 74
 Здорикова В. С. 40
 Зеленая К. С. 10
 Зеленюк К. А. 132
 Зинчук А. Н. 19
 Зинчук О. Г. 19
 Золотухіна О. Л. 137
 Зонаріс М. В. 34
 Зорина Е. А. 68
- Иванова А. В. 52
 Иванова В. А. 104
 Іванюк А. В. 84, 85
 Ігнат'єва М. А. 11
 Издепский В. И. 95
 Ищенко В. С. 95, 96
- Казанжи Д. В. 67
 Каплун А. В. 24, 35
 Карпюк О. В. 144
 Касаткина Е. А. 100
 Касьяненко Л. В. 26
 Каштальян Н. М. 117
 Кащенко О. А. 45
 Квашніна А. А. 106
 Кизыма А. В. 100
 Киминчиджи К. И. 17
 Киржнер М. Э. 38
 Кириленко Н. А. 44
 Кислев В. П. 58
 Клепиков В. С. 22
 Коваль Л. І. 127
 Коваль О. М. 100
 Ковальцова М. В. 47, 48
 Коган М. Б. 98
 Коджебаш Е. П. 75
 Кожокарь Д. М. 105
 Козаченко С. А. 145
 Козлова Г. Г. 68
 Коленда К. Ю. 112
 Колосов О. М. 122
 Колотвін А. О. 89, 90